

O VIZIUNE PANORAMICĂ A PARCURSULUI CERCETĂTORULUI BĂLȚEAN

Ludmila CORGHENCI,
ORCID 0000-0002-0248-9108
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Rezumat: Articolul prezintă studiul biobibliografic „Gheorghe Popa”, ediția a treia, elaborat de Biblioteca Științifică a Universității „Alec Russo” din Bălți. Studiul, complex din punct de vedere științific și metodologic, realizat în baza numeroaselor documentări, contribuie la cunoașterea fenomenului lingvistic, a personalităților din domeniu, generând interes și interpretări.

Cuvinte-cheie: Gheorghe Popa, studiu biobibliografic, cercetare bibliografică.

Abstract: This article presents bio bibliographic study "Gheorghe Popa" in its 3rd edition, published by the Scientific Library of the "Alec Russo" University in Balti. This complex scientific and methodological study was carried out on the basis of large documentation. It contributes to cognition of linguistic phenomenon, as well as some personalities in the field; generates interest, echoing and interpretations.

Keywords: Gheorghe Popa, bio bibliographic study, bibliographic research.

Studiul „Gheorghe Popa: Bibliografie”¹ constituie un reper documentar și analitic solid pentru generațiile de studenți, savanți și doritorii de a cerceta viața și activitatea profesională a profesorului și omului de știință bălțean. În pofida faptului că în prezent există diverse opinii privind necesitatea/impactul centrării eforturilor intelectuale pentru elaborarea și editarea lucrărilor bibliografice, astfel de lucrări, fără îndoială, aduc beneficii domeniului (imaginea, ponderea bibliotecii în comunitatea universitară, contabilizarea și promovarea contribuțiilor protagonistului), fiind o dovadă relevantă a cercetării bibliografice.

Lucrarea confirmă prestigiul și devotamentul biblioteconomiștilor bălțeni rigoriilor profesionale (ale întregii echipe și, referindu-ne la lucrarea concretă, ale doamnelor A. Mihaluța, A. Nagherneac, S. Ciobanu). Consecvența implicațiilor bibliografice ale bibliotecarilor bălțeni este recunoscută și prin faptul că prezenta lucrare este parte a colecției „Personalități universitare bălțene”. Biblioteca universitară din zona Nordului Republicii Moldova este recunoscută și

apreciată în comunitatea profesională și cea academică pentru sistemul de publicații bibliografice, care valorifică produsele activității de cercetare, didactică și de popularizare a universitarilor (inclusiv a personalului bibliotecii științifice).

Afirmațiile conferențiarului universitar, doctor Ala Sainenco, din „Argumentul” pentru ediția a 2-a a lucrării, sunt valide și pentru cea de-a 3-a ediție: „Această carte este dovada unei pledoarii pentru o succesiune ce înscrie, pe linie lingvistică, nume care au edificat, deopotrivă, prin cercetare academică și activitate didactică: Silviu Berejan, Eliza Botezatu, Ion Evtuşenco, Ilarion Matcovschi etc. ... Bibliografia cu numele Gheorghe Popa reliefează aria diverselor preocupări pe care le-a avut, constituind borne ale unui parcurs integrat. ... Volumul mai este și

¹ Gheorghe Popa. Biobibliografie. Ediția a 3-a, revăzută și completată. Bălți, 2022. 296 p. ISBN 978-9975-50-294-8.

dovada unei necesități de lingvistică” [p. 14].

Lucrarea are o adresabilitate largă, formulată de către autorul „Notei asupra ediției”, fiind destinată filologilor, cadrelor didactice, studenților, bibliotecarilor, precum și tuturor celor care vor să cunoască viața, activitatea și performanțele distinsului profesor și cercetător (p. 7).

Expunerea conținutului lucrării științifice este precedată de secțiunea „Prolegomene lirico-epice” semnată de Nicolae Leahu (Un titlu de conținut care trimite la dicționar: „parte introductivă care precedă expunerea propriu-zisă într-o operă științifică” <https://donline.ro/definitie/prolegomene>).

Secțiunea „Evocări, mărturisiri, reconstituiri”, caracteristică pentru astfel de lucrări, inserează circa 20 de materiale, semnate de personalități notorii din domeniu: Maria Șleahțișchi, Silviu Berejan, Adrian Ghicov, Vasile Bahnaru și alții. Apropiată de aceasta din punctul de vedere al conținutului și scopului este secțiunea „Aprecieri”, incluzând două părți – *In extenso* și *In brevi* (care încheie lucrarea). Considerăm că este vorba despre o structurare logică a studiului, care ar putea fundamenta concluzia: opera cercetătorului și pedagogului, managerului universitar este citită și apreciată de către colegi, discipoli și va persista pentru aceștia. Lucrarea, asemenea caracteristicilor intelectuale ale protagonistului, oferă noi deschideri informațional-documentare.

Informația bibliografică este prezentată în secțiuni cu titlurile: „Bibliografie” (lucrări științifice și didactice, varia, referințe la publicațiile științifice), „Formarea cadrelor științifice” (coordonator și referent oficial al tezelor de doctor/doctor habilitat), „Personalialia” (despre protagonistul lucrării). Sunt prezentate 426 de descrieri bibliografice, în unele cazuri însoțite de succinte adnotări. Informațiile reflectă diversitatea produselor cercetătorului din punct de vedere tipologic (lucrări științifice, didactice, recenzii, de popularizare etc.) și al formatului (volume, articole în culegeri și ziare etc.).

Vizualizarea/analiza secțiunilor de conținut bibliografic ne oferă prilejul de a veni cu unele sugestii și propuneri de îmbunătățire a ulterioarelor publicații bibliografice ale bibliotecii universitare:

- Considerăm rațională prezentarea operei cercetătorului printr-o tipologie mai pronunțată, mai diferențiată (lucrări

științifice – monografii/volume, articole în culegeri, în reviste, recenzii; lucrări didactice [manuale, curriculum etc.]); lucrări de popularizare; omagii etc.;

- Subsecțiunea „Referințe la publicațiile științifice” ar putea fi prezentată diferit. În cazul că aici sunt redate materialele despre publicațiile lui Gheorghe Popa, credem că ar fi rațional de a integra aceste informații alături de descrierile bibliografice ale lucrărilor protagonistului. În descrierile bibliografice din secțiunea „Referințe la publicațiile științifice” ar fi oportun de a intercala succinte adnotări de felul „pe marginea lucrării...”;

- În cazul elaborării publicațiilor de caracter aniversar, recomandăm de a consulta publicația de referință „Calendarul Național”, editată anual de Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Astfel, subsecțiunea „Personalialia” nu include articolul din volumul „Calendarul Național 2022” <http://www.bnm.md/files/publicatii/calendar%202022.pdf>;

- Ar fi utilă și economicoasă reflectarea în înregistrările bibliografice (după caz) a disponibilității textului în format digital (de exemplu, articolul descris cu nr. 178 – a se vedea textul integral în Instrumentul Bibliometric Național https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/73_80_Specificul%20cultural%20al%20scuzei%20romanesti.pdf). Credem că prezența în descrierile bibliografice a tuturor modalităților de accesare a textelor în format digital ar confirma deschiderea cercetătorului pentru diseminarea lucrărilor, acceptarea conceptului „știință deschisă”;

- La fel, considerăm că ar util de a integra un articol care ar prezenta analiză bibliometrică și scientometrică a rezultatelor activității de cercetare a lui Gheorghe Popa.

Studiul biobibliografic este însoțit de trei indici auxiliari, care facilitează conexiunile între numele autorilor, titlurile lucrărilor și titlurile publicațiilor periodice, din care sunt descrise sau incluse integral materialele.

Constatăm că lucrarea este una complexă din punct de vedere științific și metodologic, fiind realizate numeroase documentări. Ea aduce o contribuție substanțială la cunoașterea fenomenului lingvistic, a personalităților din domeniu, generând interes și interpretări.